

**MA'LUMOTLARNI YUQORI TEZLIKDA UZATISH TIZIMLARIDA
XALAQITBARDOSH KODLAR ORQALI UZATILAYOTGAN
AXBOROTLARNI KODLASH VA DEKODLASHNING SAMARALI
ALGORITMLARINI TANLASH**

I.I. Omonov

assistant, Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Urganch filiali
Email: ibratbekomonov@gmail.com

A.Sh. Xasanov

talaba, Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Urganch filiali
Email: asadbekxasanov2002@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari ularga xalaqitlar, shovqinlar ta'sir qilganda ham, o'zlarining sifatli ishlash qobiliyatlarini yo'qotmasliklari lozim. Shuning uchun axborotlarni kodlashda xalaqitbardosh kodlar ishlatiladi. Xalaqitbardosh kodlar orqali uzatilayotgan axborotlarni kodlash va dekodlashning samarali algoritmi tanlanadi.

Kalit so'zlar: Xalaqitbardosh, kodlash, algoritm, tarmoq, dekodlash, Sindrom, xatolik.

Zamonaviy Ma'lumot uzatish tarmoqlarini qurishda ularning ishlash sifatini oshirish usullarini o'rganish dolzarb vazifadir. Ushbu muammoni hal qilishdagi qiyinchilik shundan iboratki, zamonaviy Ma'lumot uzatish tarmoqlarining murakkabligi doimiy ravishda o'sib borishi ish sharoitida ularning texnik holatini ishonchli baholashda sezilarli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi [1-6].

Uzatilayotgan axborotdagi ortiqcha razryadlarni bartaraf qilish axborotni siqib beruvchi kodlarni asosiy maqsad va vazifasi hisoblanadi. Axborotni siqib beruvchi kodlardan foydalanilganda kanalning o'tkazish oraliq'idan samarali foydalanish mumkin.. Bunday algoritmlarga Xaffman va Shennona – Fano algoritmlari misol bo'la oladi. [2]

Ushbu algoritm yordamida axborotni siqish quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Axborotdagi barcha belgilarning umumiy soni hisoblanadi.
2. Jami qandaydir N ta belgidan iborat bo'lgan axborotdan har bir belgining paydo bo'lish chastotasi hisoblanadi.
3. Har bir belgining paydo bo'lish chastotasini kamayib borish tartibida joylashtiriladi.
4. Umumiy bo'lgan jadvaldagi yig'indini teng ikkiga bo'linadi va tepa qismiga "1" ni pastki qismiga "0" ni qo'yamiz.
5. Teng ikkiga bo'lish to har biriga bittadan belgi qolguncha davom ettiramiz teng ikkiga bo'lishni.
6. Yuqoridagi algoritm asosida axborotni kodlashtirishga quyidagi ko'rib chiqiladi.[1]

Quyidagi ko'rinishda axborot berilgan:

BBCBBBCDDEDA AADDFFGGHHEE. Ushbu axborotda umumiy belgilar soni 24 ta. Dastlab ushbu axborot uchun entropiya ko'rsatkichini qiymatini hisoblaymiz.
 $N(x) = \sum R(x) * \log_2 R(x) = 2,89$ bit ga teng bo'ladi.
 Ushbu algoritm bo'yicha hisoblash natijalari 1-jadvalkeltirilgan.

Shennona -Fano algoritmi bo'yicha hisoblash natijalari.

1-Jadval

Belgilar	Paydo bo'lish ehtimolligi	Yordamchi jadval			Kodi	
B	5	5 (1)	5 (1)			
D	5	5 (1)	5 (0)	5 (1)		101

A	3	3 (1)	3 (1)	3 (0)		100
E	3	3 (0)	3 (0)	3 (1)		011
C	2	2 (0)	2 (1)	2 (0)		010
F	2	2 (0)	2 (0)	2 (1)		001
G	2	2 (0)	2 (0)	2 (0)	(1)	0001
H	2	2 (0)	2 (0)	2 (0)	(0)	0000

Kodli kombinasiyaning o'rtacha uzunligini hisoblaymiz:

$$n_{o'rtcha} = \sum n_i * P(x) = 2,92 \text{ bitga teng.}$$

Hozirgi kunda eng keng tarqalgan, amaliyotda ko'p ishlatiladigan entropiyali kodlash usuliga asoslangan yo'qotishsiz siqish algoritmlaridan biri bu –Xaffman algoritmi hisoblanadi. Xaffman algoritmi asosida matnli axborotlar siqiladi. [5]

Kodlashtirish algoritmi quyidagi etaplardan (bloklardan) iborat.

1. O'zgaruvchilar va belgilashlar kiritiladi;
2. Galua maydoni parametrlari m , $g(x)$, d kiritiladi; m – ushbu maydonning kengayish qiymati; $g(x)$ - m kengaytma uchun keltirilmaydigan ko'pxad; α – oddiy elementi.
3. m qiymatga bog'lik ravishda Galua maydonining elementlar soni kiritiladi;
4. Galua maydonining elementlarini hisoblash uchun boshlang'ich shart kiritiladi;
5. “Xar bir element oldingi elementni α – oddiy elementga ko'paytirilganiga teng” degan prinsip bo'yicha Galua maydoni elementlari hisoblanadi;
6. Galua maydonining eng katta elementining darajasi, keltirilmaydigan ko'phad darajasidan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni

$$d \text{deg } \alpha (I) < \text{deg } g(x)$$

Shart tekshiriladi. Agar shart bajarilmasa 7 –blokka o'tiladi. Unda navbatdagi element Galua maydonining keltirilmaydigan ko'pxadi bilan mavjud elementni mod 2 bo'yicha operatsiyasi orqali hisoblanadi; [4]

8. Galua maydonining hamma elementlari chop etiladi. Galua maydonining elementlarini hisoblash algoritmi 2.1 – rasmda keltirilgan.

9. Rid-Solomon kodining parametrlari kiritiladi:

- n – blok uzunligi;

- r – blokning tekshiruv qismi;

- k – blokning informatsion qismi;

- $g(x)$ – yuqoridagi parametrlarga bog'liq bo'lgan keltirilmaydigan ko'pxad;

10. Kodli kombinatsiya ($k(I)$) ning qiymati kiritiladi;

11. d – kod masofasi hisoblanadi;

12. t - to'g'irlash qobiliyati hisoblanadi;

13. d va t ning qiymati chop etiladi;

14. Kiritilgan informatsion qismning elementlari soniga mos ravishda kodli kombinatsiya uzunligi hisoblanadi;

15. Kodli kombinatsiyaning informatsion qismi $k(I)$ ni r razryad chapga suriladi. Surish natijasida hosil bo'lgan kodli kombinatsiya N_2 ga teng;

16. Hosil bo'lgan kodli kombinatsiya N_2 ni $g(x)$ keltirilmaydigan ko'pxadga bo'linadi va $R(x)$ qoldiq hosil qilinadi. Bo'lish prinsipi ikkilik kodlarni bo'lish kabi bo'ladi, lekin 0 va 1 lar o'rnida Galua maydonining elementlari bo'ladi. Qo'shish va ko'paytirish amallari ham $\text{mod } m$ asosida bo'ladi;

17. r ta nolni hosil bo'lgan $R(x)$ qoldiq bilan almashtiriladi. Bu operatsiya natijasida kodlashtirilgan kombinatsiya n_1 hosil qilinadi;

18. Kod parametrlari n , k va $g(x)$ – keltirilmaydigan ko'pxad, hamda n_1 – kodlashtirilgan kombinatsiya chop etiladi. Kodlashtirish algoritmi 2-rasmda keltirilgan.

Aloqa kanaliga ta'sir etuvchi shovqin hisobiga, istalgan kodli kombinatsiya xatolarga uchrashi mumkin. Kodli kombinatsiyadagi xatolar to'g'risidagi ma'lumotni sindromlar orqali olish mumkin.

$f(x)$ – kodli kombinatsiya uzatilgan bo'lsin. Aloqa kanali bo'yicha uzatish jarayonida xatolar hosil bo'ldi va $F(x) = f(x) + e(x)$ kombinatsiya qabul kilindi, $ye(x)$ – xatolar vektori. Xatolar vektori noldan farqli bo'lgan kombinatsiyalardan iborat. Xatolar vektori $ye(x)$ ning har qaysi noldan farqli komponenti U_i va X_i elementlar ko'rinishida yoziladi; U_i – xatolarning qiymati, X_i - xatolar pozitsiyalarining nomerlari. U_i – $GF(P)$ maydonning elementi, X_i – $GF(P^m)$ maydonning elementidir.[5]

1– rasm. Galua maydoning elementlarini hisoblash algoritmi.

Gaula hisoblash algritm bo'yicha kiritilgan parametrlar Rid-Solomon kodida kodlangan axborotlarni koderlash va dekoderlash algoritmiga asos sifatida olinadi. [3]

2 – rasm. Rida – Solomon kodida kodlashtirish algoritmi

Dekoderlash algoritmi (3-rasm) quyidagi ketma-ketlik (blok)lardan iborat:

1. (19) – t_1 xatolar soni kiritiladi;
 2. (20) – n_1 kodli kombinatsiyadagi xato o'rnini kiritiladi;
 3. (21) – xatolar qiymati v (d) kiritiladi;
 4. (22) – xato o'rnini va uning qiymati chop etiladi;
 5. (23) – joylashgan o'rniga bog'liq xolda xatolarni n_1 kodli kombinatsiyaga kiritiladi va n_2 kodli kombinatsiya hosil bo'ladi;
 6. (24) – xato kodli kombinatsiya n_2 chop etiladi;
- Keyingi etap – xatolar sindromlari $S(x)$ ni hisoblash.
7. (25) – Sindromlar soni beriladi;

8. (26) – sindromni tashkil etgan elementlar soni beriladi;
 9. (27) – quyidagi formula bo'yicha sindromlar qiymatlari S hisoblanadi:

3-rasm. Rid-Solomon kodini dekoderlash algoritmi (davomi)

4-rasm. Rid-Solomon kodini dekoderlash algoritmi (davomi)

5-rasm. Ma'lumotlarni yuqori tezlikda uzatish uchun tanlangan algoritim blok sxemasi.

Xulosa

Ma'lumot uzatish tarmoqlarini ishonchliligiga navbatlarning ortib borishi tasir qiladi. Yuqori tezlikda ma'lumot almashinuvchi tarmoqlarda paketni uzatishda ishonchli algoritmlar va albatda xalaqitbardosh kodlardan foydalaniladi. Bunday xalaqitbardosh kodlardan Shennona -Fano algoritmi, Rid-Solomon kodlash algoritmlari keng foydalaniladi. Ushbu algoritmlardan foydalangan xolda yuqori

tezlikda ma'lumot almashinuvchi tarmoqlarni tahlil qilish imkoniyati ko'rib chiqildi. Tanlangan algoritm yordamida kodlangan ma'lumotlar xalaqitbardosh va ishonchli yuboriladi.

Foydaniilgan adabiyotlar

- 1 S.K. G'aniyev. Axborot nazariyasi va kodlash. Ma'ruzalar matni. TATU, 2014
- 2 J.T. Chitode. Information theory and coding. Repra india ltd. 50/2 TTC, MIDC, Mahape, Navi Mumbai. India. 2014
- 3 Djurayev R. K., Jabborov S. Y., Omonov I. I. Interconnection of Performance Indicators and Reliability of Data Transmission Systems //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – C. 1-7.
- 4 N. K. Jha and S. Gupta. Testing of Digital Systems. Cambridge University Press 2003.
- 5 Djurayev, R. K., Jabborov, S. Y., Omonov, I. I., & Rajabov, J. R. (2022). Research on the Model of Malfunction and Diagnostics of Digital Devices of Data Transmission Equipment. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 2(3), 31-35.
- 6 Джураев Р.Х. Помехоустойчивые коды в телекоммуникационных системах. Учеб. Пособие - ТУИТ, Ташкент 2013.
- 7 Khakhanov V.I. Technical diagnostics of digital microprocessor devices. Textbook. K.: IZMN, 1995. - 252p.